

भारत में महिला उत्पीड़न एवं भेदभावपूर्ण स्थिति

Women Oppression and Discrimination in India

Paper Id : 19884 Submission Date : 2025-03-05 Acceptance Date : 2025-03-21 Publication Date : 2025-03-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15240796

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

त्रिवेन्द्र कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति शास्त्र
ए.पी.एम. पी0जी0 कॉलेज
उझानी, बदायूं, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

मानव जाति की सभ्यता एवं सामाजिक विकास का मूल स्रोत नारी है। सृष्टि के विकास क्रम में नर के समान नारी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्रजनन जीव का महत्वपूर्ण कार्य है। गर्भधारण से लेकर संतान को जन्म देने तथा इस शिशु के बड़े होने तक लालन-पालन मुख्यतः नारी ही करती है। प्रकृति की मनोरम पुत्री नारी न अपने सौन्दर्य और व्यक्तित्व से युगों-युगों से धर्म, साहित्य, और इतिहास को प्रभावित किया है। अपने विविध रूपों में उसने पुरुष का पोषण किया है और प्रेरणा दी है। अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण नारी का व्यक्तित्व सृष्टि के प्रारम्भ से ही देशकाल एवं वातावरण के अनुसार कभी दबता, कभी उभरता दिखायी देता है। मानवीय भावना और मानसिक क्षमता के स्तर पर नारी पुरुष के समकक्ष है। परन्तु प्राकृतिक शारीरिक भिन्नता को गहत्व देकर विभिन्न परिस्थितियों में उसे दुर्बल तथा निम्न स्तर की साबित करने का प्रयास होता रहा है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Woman is the basic source of civilization and social development of mankind. In the development of creation, woman has been as important as man. Reproduction is an important function of living beings. From conception to giving birth to the child and raising the child till it grows up, it is mainly woman who does the upbringing. Woman, the beautiful daughter of nature, has influenced religion, literature and history for ages with her beauty and personality. In her various forms, she has nourished and inspired man. The personality of woman, so important in herself, is sometimes suppressed and sometimes elevated according to the time, place and environment since the beginning of creation. At the level of human emotion and mental ability, woman is equal to man. But by giving importance to natural physical differences, efforts have been made to prove her weak and of low status in various circumstances.

मुख्य शब्द

मानव जाति, महिला सशक्तिकरण, मानवीय भावना, मानसिक क्षमता

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Humankind, Women Empowerment, Human Spirit, Mental Ability.

प्रस्तावना

महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने में परानुभूति का होना आवश्यक है। महिलाओं की समस्या की वैज्ञानिक समझ के लिये भूमिका ग्रहण का उपाय अर्थात स्वयं को महिलाओं की स्थिति में रखना न कि उनके लिये मात्र हमदर्दी प्रकट करना आवश्यक है। परिवार में कार्यरत पराश्रित महिलाएं बच्चे और वृद्ध व्यक्ति सक्रिय और कमाऊ पुरुष सदस्यों के विरुद्ध मोटे तौर पर एक समान श्रेणी हैं। भारत में जहाँ पारिवारिक बन्धनों, सामूहिक उत्तरदायित्व और बधुता सम्बन्धों के लिये भावात्मक बन्धनों के लिये काफी चिन्ता रहती है। वहाँ ऐसी स्थिति है।

प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं सामाजिक विकास के संदर्भ को समझने का प्रयास किया गया है तथा महिलाओं के प्रति समाज में भेदभावपूर्ण स्थिति तथा महिला उत्पीड़न के तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर का चयन किया गया है। बुलन्दशहर जनपद यमुना गंगा के बीच समतल पर 28° और 28.4° उत्तरी अक्षांश एवं 77° और 78° पूर्वी देशान्तर के मध्य पूर्णतया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तर में गाजियाबाद जनपद, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में गौतमबुद्धनगर दक्षिण में अलीगढ़ जनपद, दक्षिण पूर्व में बदायूं जनपद तथा पूर्व व उत्तर पूर्व व मुरादाबाद जनपद की सीमाएं हैं। यह जनपद समुन्द्र तल से 780 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। जनपद बुलन्दशहर का क्षेत्रफल 4352 वर्ग किमी० है। जनपद की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार 2913122 है। जिसमें 1550326 पुरुष एवं 1362796 महिलायें हैं। जनपद में कुल साक्षरता प्रतिशत 44.6 प्रतिशत है। जनपद बुलन्दशहर में कुल 1245

ग्राम है। जिसमें से 886 ग्राम पंचायत तथा 154 न्याय पंचायत है। प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय महिलाओं की समाज में भेदभाव पूर्ण स्थिति तथा महिला उत्पीड़न की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। महिला उत्तरदाताओं के सामाजिक स्तर, राजनीतिक सहभागिता, ज्ञान, संघर्ष शिक्षा, व्यवसाय, आदि अनेक मूल्यों को परिवर्तित किया गया है। स्थानीय स्वशासन अथवा नगर निकाय चुनावों ने भारतीय महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता की समस्या को प्रभावित किया है। भारतीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का प्रश्न सीधे तौर पर सामाजिक विकास से सम्बन्धित है। महिलायें जो समाज की आधी शक्ति का प्रतीक है। सामाजिक विकास हेतु अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भागीदारी के अवसरों का वंचित समूह है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता का अध्ययन।
2. महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का अध्ययन।
3. राजनीति में महिलाओं के प्रवेश करते समय आने वाली बाधाओं का अध्ययन।
4. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिला वर्ग के उत्थान हेतु विभिन्न महिला संगठनों एवं संवैधानिक प्रयासों का अध्ययन।
5. महिलाओं के राजनीति में प्रवेश से महिलाओं के कल्याण में उनके योगदान का अध्ययन,
6. महिलाओं के राजनीति में प्रवेश हेतु एक नीति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे आशा कौशिक ममता, शक्ति, नारी सशक्तिकरण के उभरते क्षितिज, गहराती चुनौतियाँ-नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, डा० सरला गोपालन की 'समानता की ओर अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति', नीरा देसाई की 'भारतीय समाज में नारी', बी०आर० नन्दा, इण्डियन विगन फ्रॉग पर्दा टू माडर्निटी आदि का अध्ययन किया गया है।

सामग्री और क्रियाविधि परिणाम

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग आंकड़ों के संकलन हेतु किया गया है। दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा ही जनपद का चयन विकास खण्डों का चयन, ग्रामों का चयन तथा उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

संविधान में समानता और धर्म, प्रजाति, जाति और यौन पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो भी कहा गया है उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के विवाह, सम्पत्ति के उत्तराधिकार तलाक, दहेज, और बलात्कार आदि में अनेक कानून पारित किये गये हैं। भारत में सामाजिक विधान अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुये हैं। दहेज अधिनियम और बलात्कार कानून पिछले कई वर्षों से अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर बहुत चर्चित रहे हैं। बलात्कार की घटनाएँ निरन्तर हो रही हैं। गरीब और दलित महिलाओं विशेषकर इसका शिकार होती है। दहेज उत्पीड़न और यातनाएं घर-बहू को जलाना और यातनाओं के कारण आत्म हत्याएं निरन्तर हो रही हैं। शहरों और कस्बों में दहेज-उत्पीड़न अधिक है और इस यातना की शिकार उच्च जातियों मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाएं हैं। अनुलोम विवाह की प्रथा उच्च और मध्यम जातियों और वर्ग समूहों में गहरी जड़ बनाये हुए हैं। अपनी लड़कियों के लिए उच्चतर परिवार में लड़के दूढ़ने की एक अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता अभिभावकों में उत्पन्न हो गयी है। वर्तमान समय में भी लाखों-करोड़ों महिलाएं गरीबी, शोषण भेदभाव उत्पीड़न एवं सामाजिक व्यवस्था का शिकार हैं। अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण स्थिति के कारण तथा महिला उत्पीड़न के कारणों को क्रमशः तालिका संख्या 1 तथा 2 में संकलन करके विश्लेषित किया गया है।

तालिका सं०-1

महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण स्थिति एक कारण							
प्र०स०	महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण स्थिति के कारण	बुलन्दशहर विकास खण्ड योग 100	लखावटी विकास खण्ड 100	शिकारपुर विकास खण्ड योग 100	स्याना विकास खण्ड योग 100	चारों विकास खण्ड मिलाकर कुल योग 400	कुल प्रतिशत
1	महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त	38	22	34	26	120	30
2	महिलाओं को राजनीतिक कार्यों तथा निर्णयों में स्वायत्तता प्राप्त है	20	24	22	18	84	21
3	महिला उम्मीदवार को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है	12	18	15	21	66	16.5
4	भारतीय समाज में अब भी पर्दा प्रथा का	88	90	85	94	357	89.25
5	भारतीय महिलाओं का राजनिती में आना अच्छा नहीं माना जाता है	85	87	82	84	338	84.5
6	महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता की आवश्यकता है।	92	85	88	83	348	87
7	महिलाओं को पुरुष से कमजोर माना जाता है।	70	72	75	75	292	73

तालिका सं०-2

महिला उत्पीडन के कारण							
प्र०स०	महिला उत्पीडन के कारण	बुलन्दशहर विकास खण्ड योग 100	लखावटी विकास खण्ड 100	शिकारपुर विकास खण्ड योग 100	स्याना विकास खण्ड योग 100	चारों विकास खण्ड मिलाकर कुल योग 400	कुल प्रतिशत
1	दहेज प्रथा के कारण उत्पीडन होता है	87	82	84	85	338	84.50%
2	वंश चलाने की अपेक्षा लड़के की चाहत	90	88	92	87	357	89.25
3	पुरुषों द्वारा महिलाओं को उपयोग की वस्तु मानना	92	90	88	83	353	88.25
4	महिलाओं में शिक्षा का अभाव महिलाओं की उपेक्षा का कारण	88	80	85	75	328	82
5	महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्म निर्भर न होना	56	78	87	71	322	80.5
6	भारतीय समाज में विधवाओं के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण	82	75	80	73	310	77.5
7	भारतीय समाज में समान्तवादी व्यवस्था की दलित महिलाओं पर भार	75	77	77	71	300	75
8	महिलाओं द्वारा अपने राजनितिक अधिकार का अपनी इच्छा से प्रयोग	80	75	82	77	314	78.5
9	महिलाओं का स्थानीय शासन में अपनी इच्छा से अपने अधिकारों का प्रयोग	65	77	76	75	293	73.25

उपरोक्त तालिका संख्या 1 के अनुसार उत्तरदाताओं से जब महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण स्थिति के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया तो बहुत कम महिलायें (30 प्रतिशत) इस विचार से सहमत थीं कि महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त है। महिलाओं को वर्तमान समय में भी केवल घर के कार्यों को करने वाली नौकरानी तथा पुरुष की दासी समझा जाता है। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता की आवश्यकता के प्रश्न पर अधिकांश महिलायें (87 प्रतिशत) इस विचार से सहमत थीं। हमारे समाज में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को समाज में प्रथम दृष्टिकोण से देखा जाता है। उन्हें समाज में पुरुषों के समान अधिकार तथा सम्मान प्राप्त नहीं हैं इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में जब उत्तरदाताओं से महिला उत्पीडन के कारणों के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया तो अधिकांश महिलायें (84.5 प्रतिशत) इस विचार से सहमत थीं कि दहेज प्रथा के कारण महिलाओं का उत्पीडन होता है। दहेज प्रथा की समस्या आज के समय में इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। कि इसने सम्पूर्ण समाज को अपने में समेट लिया है और आज ये एक नियम की भाँति समाज से चिपक गयी है। मनचाहा दहेज न मिलने पर महिलाओं की हत्याएँ की जाती है और उन्हें आत्म हत्या के लिये विवश किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश महिलाएँ (89.25 प्रतिशत) इस विचार से सहमत थीं कि वंश चलाने हेतु

लड़की की अपेक्षा लड़के की चाहत महिला उत्पीड़न का कारण है। हमारे समाज में वर्तमान समय में भी लड़के और लड़की में विभेद किया जाता है और लड़के के जन्म पर खुशी तथा लड़की के जन्म पर दुखी होने का प्रचलन है। लड़की के जन्म को अपशगुन माना जाता है। यहाँ तक की परिवार की ओरते भी लड़के को जन्म देकर अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश महिलायें (73.25 प्रतिशत) इस विचार से से सहमत थीं कि महिलायें स्थानीय शासन में अपनी इच्छा से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। स्थानीय शासन के राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या न के बराबर होने के कारण तथा पुरुषसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलायें स्थानीय शासन में अपनी इच्छा से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। अध्ययन क्षेत्र में महिला उत्पीड़न के कारणों को तालिका संख्या 2 में दर्शाया गया है।

आज नारी को निःसन्देह समान अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु फिर भी वह दहेज की खातिर ईधन की भाँति जलाई जाती है। कदम-कदम पर तिरस्कार और बहिष्कृत होती है। आखिर क्यों देखा जाये, तो नारी के विषय में प्रश्न लिखित सिद्धान्तों का नहीं वरन् व्यवहार का है। यद्यपि सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है। परन्तु क्या पुरुष अपनी मानसिकता में परिवर्तित करने के लिए तैयार है? वस्तुतः नारी सब कुछ सहन कर सकती है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकती है। पर विडम्बना यह है कि समाज उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता जबकि आवश्यकता इस बात की है कि नारी को पूर्व की भाँति सम्मान की दृष्टि से देखा जाये।

विचारणीय मुद्दा यह है कि किसी समय मातृसत्तात्मक परिवार में रहने वाला पुरुष आज अपने घर की महिलाओं से राय मशविरा करने को तैयार है। सिद्धान्त रूप में यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का ढोल पीटने वाला पुरुष क्या व्यावहारिक रूप में नारी को उतना आदर सम्मान प्रदान करना चाहता है। आवश्यकता यह है कि पुरुषों को समाज में नारी को समुचित सम्मान प्रदान करना होगा, ताकि वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन सरलतापूर्वक कर सके और निर्भय होकर समाज में विचरण कर सके।

हमारा मानव समाज एक नयी सदी में प्रवेश कर चुका है। परन्तु अपनी पारंगत खनियों और दूषित रूढ़िवादी विचारों को वह ज्यों का त्यों कायम रखना चाहती है। हमारे मानव समाज के दोनों आधार स्तम्भ स्त्री पुरुष अधिकारों एवं मानवता के मामलों में सदियों से कोसों दूर खड़े हैं। साथ ही यहाँ एक ही राष्ट्र और समाज में महिलाओं के बीच असमानता की गहरी खाई नजर आती है।

आज भी बार-बार कहा जाता है। कि महिलायें जन्म और प्रकृति से ही कमजोर है। हमारे समाज की यह विडम्बना है कि आज भी पुरुष के बगैर महिलाओं को संघर्ष करने के प्रयास को मान्यता नहीं दी जाती है। आज की नारी का साहसी वर्ग जो अधिकारों की लड़ाई के लिये संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। उसके वर्तमान ओर अतीत का उदाहरण उपस्थित होकर न केवल उसे कमजोर बनाते है। बल्कि उन विचार धाराओं को भी बदल देते हैं। जो नारी के वजूद को बेमानी ठहराती हैं। अन्ततः लीक से हटकर चलने का प्रयत्न करने करने वाली नारी अपने आप से समझौता को मजबूर हो जाती है क्योंकि शायद माँ और पत्नी बने रहना उसकी मजबूरी है।

वास्तव में इन साठ वर्षों में आज के भारतीय समाज में यह भी दुर्भाग्यपूर्ण विसंगति है कि नारी समाज के शिक्षित आत्मनिर्भर व अधिकार सम्पन्न होने पर भी उसका शोषण घटने के बजाय बढ़ा? महिला मुक्ति, महिला अधिकार, स्त्री-पुरुष, बराबरी जैसे स्वर आज पूरी दुनिया में गूँज रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों की दिशाहीनता यह रही है कि महिला उत्थान के मार्ग में पुरुष को विरोधी करार देकर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। भले ही नारी जाति में सामाजिक रूढ़ियों और पारिवारिक बन्धनों को तोड़ा है। लेकिन वह पुरुष वर्ग द्वारा स्वयं को सीमित कर दिये जाने से कुंठित है। यह बन्धन खासतौर से उपेक्षित और रूढ़िवादी परम्पराओं की बंदिश में जी रही भारतीय महिलाओं के लिये तो अवश्य ही है।

सच तो यह है कि आज नारी वर्ग पुरुष के बन्धनों तक ही सीमित नहीं है। वह आगे आना चाहती है। नारी स्वयं सजग होकर पुरुष वर्ग को भी सजग करना चाहती है ताकि वह अपने अधिकारों को पा सके। यह वजह है कि नारी समुदाय अब अपने शारीरिक सुखों तक सीमित न होकर अपने मानसिक सुख और विकास की ओर अधि एक जागरूक नजर आती है। वह अपनी वर्तमान स्थिति से आगे निकलकर शिखर पर पहुँचना चाहती हैं। आज महिलायें पुरुष वर्ग पर विजय पा रही है। उससे आगे निकल रही है। जबकि पुरुष समाज उसे हर तरफ पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो महिला भी किसी भी हथियार से आगे क्यों न निकल जाये। नारी चेतना या निर्भिक होकर पुरुष के सामने आयी हैं फिर भी वह अपने आप को सन्तुष्ट नहीं समझ रही हैं। भले ही नारी का विकास शैक्षणिक आदि स्तर पर उत्कृष्ट हो गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी वह पुरुष समाज की नजर में घर की मुर्गी है। स्त्री पुरुष समानता की सच्चाई आज समस्त नारी जगत के समक्ष है। पुरुष वर्ग ने नारी के लिये ऐसी सामाजिक स्थिति बना दी है, जिसमें त्याग और बलिदान की राह पर चलते रहने से ही उसकी सुरक्षा और सम्मान है।

निष्कर्ष

महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की समस्या के निवारण हेतु यह अनुभव किया जा रहा है। कि जब तक महिलाओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी इस समस्या के समाधान का सोचना भी संभव नहीं है। भारतीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं सामाजिक विकास की समस्या की समाप्ति को लेकर हमारे राजनीतिज्ञों में सर्वथा अभाव दिखायी देता है। हमारे देश में महिलाओं के अलावा शायद कोई दूसरा क्यों नहीं जो इनसे अधिक समस्या ग्रस्त हो। समाज के निर्माण में उसकी क्या भूमिका है किस प्रकार उसके नारीत्व कर हर कदम पर घर से बाहर शोषण हो रहा है? और क्यों हो रहा है? उसे समझकर उस परिस्थिति को दूर करना जिसके कारण उसका शोषण हो रहा होता है। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि महिलाओं को अपने हित के विरुद्ध दिये जाने वाले कुतर्कों एवं पक्षपात (भेदभाव) पूर्ण व्यवहार उत्पीड़न का सशक्तता से विरोध करना होगा, महिलाओं को इस प्रकार के कुतर्कों को सुनकर कदापि हार नहीं माननी चाहिए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नैतिक बल की शक्ति महिलाओं के पक्ष से जुड़ी है। इसलिए उन्हें सत्य स्थिति पर अडिग रहते हुए अपने प्रति होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा उत्पीड़न का हर स्तर पर विरोध करना होगा और ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए महिलाओं को संघर्षशील रहने की आवश्यकता है।

2. कौशिक, आशा- ममता, शक्ति, नारी सशक्तिकरण के उभरते क्षितिज, गहराती चुनौतियाँ-नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ पोइन्टर पब्लिशर्स, 2002
3. गौपालन, डा० सरला समानता की ओर अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग (भारत सरकार) 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
4. देसाई, नीरा- श्रमारीय समाज में नारी मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1982
5. नन्दा, बी०आर- इण्डियन विगन फ्रॉग पर्दा टू माडर्निटी, नई दिल्ली रेडिएण्ट, 1990
6. पी० सिन्हा, सच्चिदानन्द रमेश वीमैन राइट्स मिथ एण्ड रिऐलिटी प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर, 1984
7. भावे, विनोबा शस्त्री शक्ति अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन काशी, पृष्ठ 24,27-28
8. व्यास, डा० गिरिजा- चलोगाँव की ओर भारत में महिलाओं की स्थिति 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग (भारत सरकार) 4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110002।
9. सिंह, त्रिवेन्द्र कुमार भारतीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं सामाजिक विकास (जनपद बुलन्दशहर के नगर निकाय चुनाव 2006 के सन्दर्भ में) समाज विज्ञान शोध पत्रिका पृष्ठ 45-51 (अक्टूबर 2010 मार्च 2011)